

TÍTULO: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DIANTE DA AMPUTAÇÃO E DO SOFRIMENTO EMOCIONAL: REVISÃO NARRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.17841830

AUTORES: JANAINA CALISTO MOREIRA, MARCOS VENÍCIOS DE OLIVEIRA LOPES

INTRODUÇÃO: A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO À PESSOA COM AMPUTAÇÃO CONTEMPLA DESDE ASPECTOS FÍSICOS ATÉ O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PSICOSSOCIAIS. EMBORA A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM SEJA FUNDAMENTAL, AINDA É ESCASSA A PRODUÇÃO CIENTÍFICA QUE ORGANIZE E DESCREVA DE FORMA SISTEMÁTICA AS PRÁTICAS DIRECIONADAS ÀS PESSOAS COM AMPUTAÇÃO, SOBRETUDO NO ASPECTO PSICOSSOCIAL. **OBJETIVO:** CONHECER A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE ÀS DEMANDAS DE CUIDADO FÍSICO E AO SOFRIMENTO EMOCIONAL VIVENCIADO POR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE AMPUTAÇÃO. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA, REALIZADA POR MEIO DE BUSCAS NA BASE DE DADOS (PUBMED E SCIELO) E LITERATURA CINZENTA (PERIÓDICOS NÃO INDEXADOS E REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS). FORAM UTILIZADOS DESCRITORES RELACIONADOS À AMPUTAÇÃO, SOFRIMENTO EMOCIONAL E ENFERMAGEM. OS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CONSIDERARAM PUBLICAÇÕES DISPONÍVEIS NA ÍNTEGRA, ENTRE OS ANOS DE 2015 E 2025. A ANÁLISE DOS ESTUDOS SELECIONADOS TEVE ENFOQUE QUALITATIVO, COM BASE NO OBJETIVO DA PESQUISA. **RESULTADOS:** SEIS ARTIGOS SE ENQUADRARAM NOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO. EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO FÍSICA, A LITERATURA DESTACA A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO TRATAMENTO DE FERIDAS E PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES; CONTROLE DA DOR E MANEJO DOS SINTOMAS; EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE AUTOCUIDADO, USO DE PRÓTESES E REABILITAÇÃO; PREPARAÇÃO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIA PARA A CIRURGIA E RECUPERAÇÃO FÍSICA; E COORDENAÇÃO E GESTÃO DO CUIDADO DENTRO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, OU SEJA, O PROCESSO DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA. JÁ O SUPORTE EMOCIONAL ENVOLVE PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, QUE REDUZEM ESTIGMA, ANSIEDADE E DEPRESSÃO; APOIO EMOCIONAL AO PACIENTE E À FAMÍLIA; ACONSELHAMENTO COMO RECURSO DE ENFRENTAMENTO E PROMOÇÃO DE SUPORTE PSICOSSOCIAL; E ESTÍMULO À REINTEGRAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA DO PACIENTE COM AMPUTAÇÃO. **CONCLUSÃO:** ESTRATÉGIAS VOLTADAS AO APOIO EMOCIONAL, ACONSELHAMENTO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL MOSTRAM-SE EFICAZES PARA ALIVIAR O SOFRIMENTO EMOCIONAL, ENQUANTO UMA ASSISTÊNCIA INTEGRAL E CENTRADA NO PACIENTE É INDICADA PARA FAVORECER A RECUPERAÇÃO E PROMOVER O BEM-ESTAR FÍSICO.

PALAVRAS-CHAVE: CUIDADOS DE ENFERMAGEM; AMPUTADOS; ANGÚSTIA PSICOLÓGICA; REVISÃO.

APOIO FINANCEIRO: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR / CAPES PROCESSO NO. 88887.184449/2025-00.